

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7810567>

УДК 314.32

**МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ – КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ДЕРЕВНИ БОЛЬШОЕ
ЯНДУГАНОВО (1901 – 1917 ГГ.)**

А.П. Петров,

Чувашский государственный аграрный университет,
г. Чебоксары

Аннотация: В настоящей публикации рассматривается метрические книги государственных из чуваш крестьян деревни Большое Яндуганово Посадско-Сотниковской волости Чебоксарского уезда Казанской губернии в начале XX века с 1901 по 1917 годы. Показан, что метрические книги являются основным источником по истории демографических процессов чувашских деревень. Кроме того, проблема изучения российской семьи является одним из актуальных направлений в отечественной исторической науке. Это обусловлено тем, что с внутрисемейными установками тесно взаимосвязано воспроизводство населения. Исследование основано на комплексном анализе материалов церковной статистики, а именно метрических книг Сотниковского прихода Введенской церкви Казанской духовной консистории за вышеуказанный период. В ходе исследования автор обращает внимание на такие аспекты, как уровень рождаемости, количественное соотношение законнорожденных и внебрачных детей, сезонность рождаемости, крещение и др. В работе нашли отражение об участии рождённых за исследуемый период мальчиков в Великой отечественной войне. Сделан вывод о том, что в целом в рассматриваемый период наблюдалась положительная динамика рождаемости.

Ключевые слова: крестьянская семья, рождаемость, крещение, метрические книги, церковный приход

METRIC BOOKS AS A SOURCE FOR STUDYING THE DEMOGRAPHIC PICTURE OF THE VILLAGE BOLSHOE YANDUGANOVO (1901 – 1917)

A.P. Petrov,
Chuvash State Agrarian University,
Cheboksary

Annotation: This publication examines the parish registers of the state Chuvash peasants of the village of Bolshoe Yanduganovo Posadsko-Sotnikovskaya volost of the Cheboksary district of the Kazan province at the beginning of the 20th century from 1901 to 1917. It is shown that registers of births are the main source on the history of the demographic processes of the Chuvash villages. In addition, the problem of studying the Russian family is one of the topical areas in Russian historical science. This is due to the fact that the reproduction of the population is closely interconnected with intra-family attitudes. The study is based on a comprehensive analysis of the materials of church statistics, namely the parish registers of the Sotnikovsky parish of the Vvedensky Church of the Kazan Spiritual Consistory for the above period. In the course of the study, the author draws attention to such aspects as the birth rate, the proportion of legitimate and illegitimate children, the seasonality of the birth rate, baptism, etc. The work reflects the participation of boys born during the study period in the Great Patriotic War. It is concluded that, in general, during the period under review, there was a positive trend in the birth rate.

Keywords: peasant family, birth rate, baptism, parish registers, church parish

Введение. Изучение проблемы крестьянской семьи остается одним из актуальных направлений в отечественной истории. Важным показателем при составлении ее количественной характеристики является анализ рождаемости. В этом большую ценность представляют метрические книги, материалы которых позволяют комплексно изучить демографические процессы, происходившие в чувашских поселениях. Источниковую базу данного исследования составили 17 метрических книг Введенской церкви села Сотниково Посадско – Сотниковской волости Чебоксарского уезда Казанской губернии с 1901 по 1917 годы [1-4].

Введенская церковь села Сотниково построена не позднее 1795 года, вновь перестроена в 1876 – 1877 годах на средства прихожан. Церковь деревянная одно престольная в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. В приходе на 1899 год: село Сотниково, деревня Арзаматово, деревня Большое Собачкино, деревня Большое Яндуганово, деревня Тинсарино, деревни Большое и Малое Шигаево, деревня Ящерино, деревня Малое Сотниково, деревня Малое Яндуганово. Закрыта в 1935 году.

Первое упоминание о чувашской деревне Большое Яндуганово (с 1876 года), до этого Яндуганово (Ендуганово, Индуганово) относится к первой народной переписи в 1718 – 1723 годы, тогда в деревне было 20 дворов и 77 человек мужского пола. В таблице 1 представлена динамика изменения числа дворов и численности жителей деревни.

Таблица 1 – Число дворов и жителей деревни Большое Яндуганово

№ п.п.	Год переписи	Количество дворов	Численность населения, чел.	в том числе	
				мужского пола	женского пола
1.	Данные 1719 года	20	77	77	
2.	Данные 1749 года		77	77	
3.	Данные 4-й ревизии 1782 года		166	78	68
4.	Данные 5-й ревизии 1795 года	23	156	77	79
5.	Данные 6-й ревизии 1811 года	31	83	83	
6.	Данные 7-й ревизии 1816 года	33	152	76	76
7.	Данные 8-й ревизии 1834 года	33	212	100	112
8.	Данные 10-й		159	85	74

№ п.п.	Год переписи	Количество дворов	Численность населения, чел.	в том числе	
				мужского пола	женского пола
	ревизии 1858 года				
9.	Данные 1897 года		255	112	143
10.	Данные 1926 года	69	314	151	163
11.	Данные 1939 года		332	143	189
12.	Данные 1979 года		243	102	141
13.	Данные 2002 года	57	138	61	77
14.	Данные по переписи 2010 года	45	143	61	82

Цель и задачи исследования. Целью исследований является анализ записей метрических книг для изучения истории и генеалогии жителей деревни. Задачей работы являются обеспечение современных жителей деревни архивными данными о своих предках.

Материалы и методы исследования. Источниковой базой исследования явились материалы церковного учёта, извлечённые из фондов исторического архива Чувашской Республики. Статической обработке подвергались первичные источники – метрические книги. В основу методики исследования положен системный метод, позволяющий рассматривать крестьянскую семью как единого целого её составляющих элементов, находящихся в тесной взаимосвязи.

Результаты исследования и их обсуждение. Исходя из записей метрических книг о родителях новорожденных видно, что подавляющее большинство прихожан по социальному происхождению являлись крестьянами, а также в записях можно увидеть и других прихожан, например, отставных рядовых солдат запаса царской армии, о воинских чинах и родах войск, где они служили. В таблице 2 представлены все новорождённые дети по именам за исследуемый период, даты их

рождения и крещения (по старому стилю), имена и фамилии родителей, а также число родившихся мальчиков и девочек по годам [5, 6].

Ценность метрических книг заключается в том, что благодаря подробнейшим записям можно определить количественное соотношение законнорожденных и внебрачных детей. Согласно материалам метрических книг, за исследуемый период было зарегистрировано 1 ребенок, родившийся вне брака (0,50 %), ребёнок родился у вдовы умершего Ивана Ксенофонтова Матроны Дмитриевой.

Важным результатом исследования стало определение высоких и низких показателей рождаемости. Из графика на рис. 1 мы видим, что в исследуемый период наибольшее количество рождений было зарегистрировано в 1914 году – 19 детей (9,48 %), из них количество новорожденных мужского и женского пола составило соответственно 9 и 10 детей. Наименьшее количество рождений наблюдалось в 1916 году – всего 7 детей (3,48 %), из них количество новорожденных мужского пола составило 2, количество новорожденных женского пола – 5. В среднем в год в рассматриваемый период рождалось 11 детей. Одной из причин низких показателей рождаемости в 1916 г. стало мобилизация мужчин на фронт Первой мировой войны [7, 8].

Рисунок 1 – Динамика рождаемости в деревне Большое Яндуганово за период с 1901 по 1917 гг.

Рисунок 2 – Динамика рождаемости по сезонам года в деревне Большое Яндуганово за период с 1901 по 1917 гг.

Таблица 2 – Новорождённые деревни Большое Яндуганово с 1901 по 1917 годы

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
1901 год					
	1.	02.01	14.01	Татьяна – незаконнорожденная	Вдова умершего Ивана Ксенофонтова Матрона Дмитриева
	2.	16.01	28.01	Анна	Даниил Марков и Марфа Михайлова

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
	3.	19.01	02.01	Ксения	Степан Григорьев и Ольга Леонтьева
1.		29.03	08.04	Никита	Уволенный в запас Герасим Петров и Матрона Ксенофонта
2.		16.04	19.04	Иван	Матвей Кондратов и Наталия Дмитриева
		23.05		Мёртворожденный мужского пола	Василий Ксенофонов и Екатерина Герасимова
	4.	27.07	29.07	Марфа	Кузьма Григорьев и Мария Яковлева
	5.	15.09	23.09	Фёкла	Герасим Марков и Ксения Феоктистова
	6.	18.09	30.09	Устиния	Евграф Кондратов и Феодора Петрова
	7.	27.09	01.10	Устиния	Сафрон

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Пименов и Пелагея Ларионова
Всего 9 детей: из них 2 мальчика и 7 девочек.					
1902 год					
1.		09.01	13.01	Макар	Алексей Владимиров и Мария Евграфова
2.		16.01	20.01	Ефим	Трофим Степанов и Татьяна Иванова
3.		23.03	25.03	Гавриил	Фома Афанасьев и Евфимия Ефимова
	1.	24.04	28.04	Мавра	Трифон Владимиров и Васса Захарова
4.		10.06	14.06	Илья	Денис Назаров и Евдокия Терентьева
	2.	09.08	15.08	Наталья	Леонтий Александров и Анна Ларионова
	3.	11.08	15.08	Наталья	Ефрем Семёнов и Анна Александрова

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
	4.	10.08	18.08	Анна	Василий Ксенофонов и Екатерина Герасимова
	5.	14.09	22.09	Фёкла	Александр Терентьев и Екатерина Тихонова
Всего 9 детей: из них 4 мальчика и 5 девочек.					
1903 год					
	1.	01.03	09.03	Евдокия	Уволенный в запас Осип Кондратов и Прасковья Фёдорова
	2.	05.03	09.03	Дарья	Фадей Владимиров и Мелания Степанова
1.		27.03	28.03	Ларион	Игнатий Абрамов и Матрона Кириллова
	3.	01.04	03.04	Мария	Фома Афанасьев и Евфимия Ефимова
2.		15.05	25.05	Иван	Никита Емельянов и Зиновия Максимова

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
3.		10.07	13.07	Владимир	Александр Иванов и законная жена его Вера Егорова, оба православные
4.		25.07	27.07	Николай	Кузьма Григорьев и Мария Яковлева
5.		20.08	24.08	Пётр	Осип Александров и Прасковья Фёдорова
6.		21.09	23.09	Иван	Никон Иванов и Феодора Максимова
	4.	26.09	05.10	Устиния	Андрей Максимов и Васса Маркова
	5.	12.10	19.10	Елизавета	Илья Моисеев и Анисия Степанова
	6.	02.11	08.11	Александра	Матвей Кондратов и Наталья Дмитриева
7.		07.11	09.11	Иван	Отставной

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					солдат Артемий Марков и Феодора Ефремова
8.		20.11	23.11	Григорий	Герасим Петров и Матрона Ксенофонтова
	7.	24.12	27.12	Феодора	Захар Кондратов и Мария Романова
Всего 15 детей: из них 8 мальчиков и 7 девочек.					
1904 год					
	1.	21.01	31.01	Агафья	Даниил Марков и Мавра Михайлова
	2.	12.02	13.02	Евдокия	Степан Григорьев и Ольга Леонтьева
	3.	23.03	25.03	Матрона	Прокопий Васильев и Анастасия Гордеева
1.		14.05	23.05	Леонтий	Кирилл Никаноров и Прасковья Михайлова
2.		17.06	20.06	Антоний	Игнатий Аврамов и

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Матрона Кириллова
3.		16.07	20.07	Илья	Евграф Кондратов и Феодора Петрова
	4.	03.08	06.08	Евдокия	Сафрон Пименов и Пелагея Ларионова
4.		04.08	15.08	Александр	Трофим Максимов и Пелагея Тимофеева
	5.	03.09	05.09	Елизавета	Никита Емельянов и Зиновия Максимова
Всего 9 детей: из них 4 мальчика и 5 девочек.					
1905 год					
1.		21.03	21.03	Василий	Ефрем Семёнов и Анна Александрова
	1.	01.06	05.06	Мария	Уволенный в запас рядовой Осип Кондратов и Прасковья Фёдорова
2.		02.07	08.07	Прокопий	Александр Терентьев и

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Екатерина Тихонова
3.		07.07	20.07	Илья	Леонтий Александров и Анна Ларионова
4.		22.07	31.07	Василий	Моисей Артемьев и Матрона Кириллова
	2.	30.07	01.08	Евдокия	Герасим Марков и Ксения Феоктистова
5.		23.08	28.08	Иван	Кузьма Григорьев и Мария Яковлева
	3.	28.08	04.09	Елизавета	Трифон Владимиров и Васса Захарова
6.		01.11	07.11	Михаил	Василий Ксенофонтов и Екатерина Герасимова
7.		14.12	18.12	Василий	Никита Емельянов и Зиновия Максимова
	4.	10.12	18.12	Анисия	Прокопий Васильев и Анастасия

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Гордеева
Всего 11 детей: из них 7 мальчиков и 4 девочки.					
1906 год					
1, 2.		12.01	13.01	Михаил, Павел	Матвей Кондратов и Наталья Дмитриева
	1.	19.01	22.01	Васса	Фома Афанасьев и Евфимия Ефимова
3.		28.01	05.02	Семён	Трофим Максимов Прасковья Тимофеева
	2.	06.02	12.02	Агафья	Кирилл Никаноров и Прасковья Михайлова
	3.	14.02	19.02	Матрона	Илья Моисеев и Анисия Степанова
4.		10.04	23.04	Георгий	Андрей Максимов и Васса Маркова
5.		15.06	21.06	Пётр	Василий Романов и Ирина Потапова
	4.	30.06	30.06	Марфа	Фадей Владимиро

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					в и Анисия Моисеева
6.		07.07	08.07	Прокопий	Иван Марков и Дарья Федорова
7.		06.11	12.11	Иван	Степан Григорьев и Ольга Леонтьева
	5.	07.12	17.12	Анастасия	Осип Кондратов и Прасковья Фёдорова
Всего 12 детей: из них 7 мальчиков и 5 девочек.					
1907 год					
1.		17.01	21.01	Георгий (Егор)	Кузьма Григорьев и Мария Яковлева
	1.	30.01	04.02	Агафья	Прокопий Васильев и Анастасия Гордеева
2.		05.02	11.02	Алексей	Моисей Артемьев и Матрена Кириллова
	2.	13.02	25.02	Мария	Уволенный в запас рядовой Артемий Марков и Исидора

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Ефремова
	3.	01.03	04.03	Евдокия	Фома Афанасьев и Евфимия Ефимова
3.		13.03	18.03	Никита	Матвей Кондратьев и Наталия Дмитриева
4.		25.03	01.04	Василий	Сафрон Пименов и Пелагея Ларионова
	4.	01.04	08.04	Агафья	Андрей Максимов и законная жена его Васса Маркова, оба православные
5.		08.04	15.04	Трофим	Отставной солдат Фадей Владимиров и Анисия Моисеева
	5.	27.05	30.05	Феодосия	Осип Алексеев и Прасковья Фёдорова
	6.	7.06	10.06	Антонина	Александр Терентьев и

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Екатерина Тихонова
6.		13.06	15.06	Фёдор	Игнатий Абрамов и Матрёна Кириллова
7.		3.09	8.09	Яким	Александр Иванов и Вера Егорова
	7.	12.10	14.10	Прасковья	Максим Захаров и Анна Герасимова
Всего 14 детей: из них 7 мальчиков и 7 девочек.					
1908 год					
1.		01.02	10.02	Димитрий	Степан Григорьев и Ольга Леонтьева
	1.	13.03	16.03	Александра	Василий Романов и Ирина Потапова
	2.	15.03	23.03	Дарья	Трифон Владимиров и Васса Захарова
2.		29.04	09.05	Николай	Запасной канонир Ефим Пименов и Агрипина Тихонова

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
	3.	01.06	15.06	Ольга	Даниил Марков и Мавра Михайлова
3.		19.06	22.06	Иван	Ефрем Семёнов и Анна Александрова
4.		14.07	20.07	Илья	Уволенный в запас ефрейтор Лаврентий Александров и Акилина Сидорова
	4.	22.07	27.07	Серафима	Илья Григорьев и Дарья Карпова
	5.	10.11	20.11	Екатерина	Никита Емельянов и Зиновия Максимова
5.		16.12	21.12	Пётр	Прокопий Васильев и Анастасия Гордеева
	6.	10.12	21.12	Анастасия	Леонтий Александров и Анна Ларионова
Всего 11 детей: из них 5 мальчиков и 6 девочек.					
1909 год					

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
	1.	04.01	11.01	Татьяна	Илья Моисеев и Анисия Степанова
1.		10.02	15.02	Павел	Кузьма Григорьев и Мари Яковлева
	2.	02.04	05.04	Феодора	Бомбардир запаса Александр Иванов и Вера Егорова
	3.	02.04	05.04	Феодора	Герасим Марков и Ксения Феоктистова
2.		28.04	03.05	Пётр	Осип Кондратов и Прасковья Фёдорова
	4.	01.05	10.05	Таисия	Андрей Максимов и Васса Макарова
	5.	09.05	17.05	Александра	Трофим Максимов и Прасковья Тимофеева
3.		06.06	14.06	Фёдор	Александр Терентьев и Екатерина

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Тихонова
4.		17.07	20.07	Илья	Максим Захаров и Анна Емельянова
5.		26.07	02.08	Иван	Федор Владимиров и Анна Моисеева
	6.	10.08	15.08	Анна	Михаил Артемьев и Агафья Афанасьева
5.		07.12	13.12	Арсентий	Матвей Кондратов и Наталья Дмитриева
Всего 11 детей: из них 5 мальчиков и 6 девочек.					
1910 год					
	1.	30.12	06.01	Ксения	Моисей Артемьев и Матрона Кириллова
	2.	20.03	25.03	Мария	Нестор Егоров и Дарья Кузьмина
1.		07.04	07.04	Георгий	Сафрон Пименов и Пелагея Ларионова
	3.	24.04	25.04	Елизавета	Иван Марков и Дарья

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Фёдорова
	4.	27.05	30.05	Александра	Никита Емельянов и Зиновия Максимова
2.		21.06	29.06	Пётр	Ефим Пименов и Агрипина Тихонова
	5.	03.07	04.07	Елена	Федот Константин ов и Ксения Данилова
3.		01.08	06.08	Иван	Николай Романов и Акилина Иванова
	6.	01.11	07.11	Анисия	Евграф Кондратов и Евфимия Михайлова
4.		09.12	09.12	Порфирий	Осип Алексеев и Прасковья Фёдорова
	7.	12.12	15.12	Анастасия	Александр Иванов и Вера Егорова
Всего 11 детей: из них 4 мальчика и 7 девочек.					
1911 год					
	1.	16.01	23.01	Ксения	Андрей Федоров и Агафья

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Михайлова
1.		03.02	13.02	Алексей	Степан Григорьев и Ольга Леонтьева
	2.	16.02	19.02	Евдокия	Прокопий Васильев Анастасия Гордеева
2.		28.02	06.03	Аркадий	Трифон Владимиров и Василиса Захарова
	3.	25.03	27.03	Матрона	Кузьма Григорьев и Мария Яковлева
3.		18.05	22.05	Михаил	Михаил Артемьев и Агафья Андреева
4.		24.05	27.05	Иван	Степан Яковлев и Евфимия Гаврилова
5.		24.06	03.07	Прокопий	Василий Романов и Ирина Потапова
	4.	02.08	06.08	Васса	Фадей Владимиров и Анисия Моисеева

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
	5.	02.09	04.09	София	Герасим Марков и Ксения Феоктистова
	6.	18.09	18.09	Надежда	Кузьма Фомин и Анисия Сильвестрова
6.		09.10	16.10	Леонтий	Андрей Максимов и Васса Макарова
	7.	02.11	08.11	Екатерина	Ефрем Семёнов и Анна Александрова
	8.	21.12	29.12	Анисия	Максим Захаров и Анна Герасимова
Всего 14 детей: из них 6 мальчиков и 8 девочек.					
1912 год					
	1.	26.01	01.02	Татьяна	Леонтий Александров и Анна Ларионова
	2.	06.02	08.02	Василиса	Александр Терентьев и Екатерина Тихонова
1.		20.03	27.03	Иван	Федот Константин

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					ов и Ксения Данилова
2.		26.03	01.04	Иван	Ефим Пименов и Агрипина Тихонова
		24.04		Мёртворожденный мужского пола	Сафрон Пименов и Пелагея Ларионова
	3.	10.04	22.04	Александра	Григорий Михайлов и Анастасия Варламова
	4.	26.05	03.06	Мария	Прокопий Васильев и Анастасия Гордеева
3.		28.08	02.09	Пётр	Алексей Евдокимов и Дарья Алексева
4.		02.10	07.10	Филипп	Моисей Артемьев и Матрона Кириллова
	5.	02.10	07.10	Таисия	Трифон Владимиров и Василиса Захарова
5.		07.10	14.10	Николай	Антон Константинов и Анна Варламова

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
	6.	04.12	04.12	Анна	Лаврентий Александров и Акилина Сидорова
6.		11.12	16.12	Михаил	Трофим Максимов и Пелагея Тимофеева
Всего 12 детей: из них 6 мальчиков и 6 девочек.					
1913 год					
	1.	09.01	20.01	Ксения	Илья Моисеев и Анисия Степанова
	2.	02.02	07.02	Антонина	Степан Максимов и Евфимия Гаврилова
1.		27.04	09.05	Николай	Артемий Марков и Феодора Ефремова
2.		20.05	23.05	Михаил	Иван Марков и Евдокия Фёдорова
3.	3.	18.06	19.06	Пётр Агрипина	Матвей Кондратов и Наталия Дмитриева
4.		20.06	29.06	Пётр	Леонтий Александров и Анна

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Ларионова
5.		25.07	28.07	Василий	Александр Иванов и Вера Егорова
	4.	25.07	15.08	Наталия	Степан Григорьев и Ольга Леонтьева
	5.	07.08	15.08	Наталия	Кузьма Григорьев и Мария Яковлева
6.		21.09	26.09	Иван	Сафрон Пименов и Пелагея Ларионова
7.		16.10	20.10	Илларион	Кузьма Фомин и Анисия Сильвестрова
	6.	24.11	29.11	Анастасия	Михаил Фадеев и Агафья Михайлова
8.		02.12	08.12	Степан	Василий Романов и Ирина Потапова
Всего 14 детей: из них 8 мальчиков и 6 девочек.					
1914 год					
	1.	01.02	02.02	Феодора	Максим

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Захаров и Анна Герасимова
	2.	07.02	09.02	Мария	Илья Григорьев и Дарья Карпова
1.		08.04	13.04	Евстафий	Ефрем Семёнов и Анна Александрова
2.		09.04	13.04	Иван	Яков Никаноров и Евдокия Иванова
3.		20.04	30.04	Николай	Артемий Фадеев и Агафья Анисимова
4.		01.05	09.05	Николай	Александр Терентьев и Екатерина Тихонова
	3.	27.04	09.05	Александра	Ефим Пименов и Агрипина Тихонова
	4.	12.05	14.05	Александра	Осип Алексеев и Прасковья Фёдорова
5.		06.08	15.08	Андрей	Гавриил Фёдоров и Марфа

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Терентьева
6.		07.08	15.08	Пётр	Пётр Константинов и Наталья Гурьева
	5.	01.09	07.09	Надежда	Илья Романов и Агафья Андреева
7.		24.09	01.10	Михаил	Прокопий Васильев и Анастасия Гордеева
	6.	17.10	19.10	Елизавета	Сафрон Пименов и Надежда Михайлова
	7.	29.10	02.11	Александра	Даниил Михайлов и Анна Фомина
	8.	24.11	30.11	Анна	Моисей Артемьев и Матрона Кириллова
8.		02.12	06.12	Николай	Гавриил Макаров и Александра Абрамова
	9.	02.12	06.12	Зоя	Григорий Романов и Ирина Никитина

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
	10.	01.12	06.12	Анна	Ефим Климентьев и Евдокия Николаева
9.		16.12	21.12	Степан	Григорий Михайлов и Анастасия Варламова
Всего 19 детей: из них 9 мальчиков и 10 девочек.					
1915 год					
	1.	03.01	06.01	Татьяна	Алексей Марков и Анна Денисова
1.		15.01	18.01	Афанасий	Фадей Владимиров и Анисия Моисеева
2.		07.02	09.02	Прохор	Михаил Артемьев и Агафья Афанасьева
3.		02.04	05.04	Василий	Артемий Фадеев и Агафья Анисимова
4.		22.04	26.04	Евстафий	Степан Яковлев и Евдокия Никандрова
5.		01.06	07.06	Федот	Кузьма Григорьев и Мария Яковлева

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
6.		02.07	05.07	Сергей	Трофим Максимов и Мария Алексеева
	2.	19.07	26.07	Серафима	Антон Константинов и Анна Варламова
7.		24.07	26.07	Николай	Михаил Фадеев и Агафья Михайлова
	3.	25.07	02.08	Наталия	Степан Григорьев и Ольга Леонтьева
	4.	01.08	09.08	Наталия	Кузьма Леонтьев и Наталия Трофимова
	5.	16.10	22.10	Анастасия	Артемий Герасимов и Марфа Анисимова
Всего 12 детей: из них 7 мальчиков и 5 девочек.					
1916 год					
	1.	05.02	07.02	Мария	Андрей Максимов и Васса Макарова
	2.	01.03	06.03	Лидия	Кузьма Фомин и Анисия Сильвестро

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					ва
	3.	25.03	03.04	Галина	Александр Терентьев и Екатерина Тихонова
	4.	15.04	17.04	Александра	Леонтий Александров и Анна Ларионова
1.		29.04	01.05	Иван	Пётр Иванов и Мария Алексеева
2.		20.06	29.06	Пётр	Пётр Константинов и Наталия Гурьева
	5.	20.10	23.10	Анастасия	Прокопий Васильев и Анастасия Гурьева
Всего 7 детей: из них 2 мальчика и 5 девочек.					
1917 год					
1.		10.01	15.01	Иван	Михаил Артемьев и Агафья Афанасьева
	1.	08.01	15.01	Ксения	Григорий Михайлов и Анастасия Варламова
2.		10.02	19.02	Архип	Василий

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Романов и Ирина Потапова
3.		02.03	12.03	Алексей	Евграф Кондратов и Евдокия Ильина
4.		02.03	12.03	Алексей	Илья Григорьев и Дарья Карпова
	2.	16.05	21.05	Елена	Сафрон Пименов и Надежда Михайлова
5.		01.07	08.07	Фёдор	Кузьма Фомин и Анисия Сильвестрова
	3.	24.07	30.07	Мария	Илья Моисеев и Анисия Степанова
6.		07.11	12.11	Николай	Федот Константин и Ксения Данилова
7.		28.11	03.12	Николай	Трофим Максимов и Мария Алексева
Всего 10 детей: из них 7 мальчиков и 3 девочки.					

Изученные материалы дали возможность выявить определенную закономерность и в сезонности рождений детей (рис. 2). В течение исследуемого периода разница между показателями рождаемости в различные времена года оставалась незначительной. Наибольшее количество детей родились летом 1905 года и зимой 1906 года – по 7 новорождённых. Всего количество новорожденных детей зарегистрированных зимой, весной и летом по 55 (27,36 %). Наименьшее количество родившихся детей пришлось на осеннее время – 36 (17,92 %).

Необходимо отметить, что в метрических книгах, в числе родившихся указывались и мертворожденные дети. В церковном приходе их показатели были незначительными и были зафиксированы только в двух случаях – 1,0 %, а также в двух случаях зафиксированы рождение двойняшек.

Записи метрических книг свидетельствуют о том, что вскоре после рождения ребенка проводился обряд крещения. В основном в чувашских семьях оно совершалось в течение недели после рождения, чаще на 2-4-й день после рождения. Главной причиной скорейшего проведения таинства крещения, по всей видимости, была боязнь, что младенец может умереть некрещеным.

Младенца нарекали именем по христианскому имениннику. К примеру, 5 апреля 1909 г. окрестили сразу двух новорожденных девочек под одним именем – Феодора. Они были рождены 2 апреля 1909 г. (первая – в семье крестьянина Герасима Маркова, вторая – в семье бомбардира запаса Александра Иванова). По церковному календарю ближайшим днем ангела Феодоры является 18 апреля.

Жители деревни принимали активное участие в Великой отечественной войне. Из 74 участников ВОВ, родившиеся в исследуемом периоде – 34, из них 11 вернулись с войны победителями (32,4 %), остальные пали на поле боя (67,6 %). Из числа погибших 7 человек пропали без вести (30,4 %).

Выводы. Таким образом, изученные материалы прихода Введенской церкви села Сотниково Чебоксарского уезда позволяют сделать вывод о том, что в целом в течение 17 лет начала XX столетия в государственных крестьянских семьях деревни Большое Яндуганово сохранялась высокая рождаемость. При этом следует заметить, что в

разные периоды рассматриваемого времени численность населения и уровень рождаемости существенно отличались.

Список литературы

[1] Антонов Д.Н. Метрические книги России XVIII – начала XX в [Текст] / Д.Н. Антонов, И.А. Антонова. – М.: Изд-во РГГУ, 2006. 24 с.

[2] Государственный архив Чувашской Республики Фонд 557, Опись №8, Метрические книги о родившихся за 1888 – 1905 годы, часть 1, стр. 1094.

[3] Государственный архив Чувашской Республики Фонд 557, Опись №8, Метрические книги о родившихся за 1907 – 1917 годы, часть 1, стр. 919.

[4] Васканова Н.А. Природно-географические условия жизнедеятельности крестьянской семьи горных марийцев Козьмодемьянского уезда в XIX – начале XX веков [Текст] / Н.А. Васканова, А.Г. Иванов // Вестник Чувашского университета. – 2016. № 4. 31-36 с.

[5] Васканова Н.А. Рождаемость среди горных марийцев Козьмодемьянского уезда XIX [Текст] / Н.А. Васканова // Вестник Чувашского университета. – 2018. № 2. 40-46 с.

[6] Николаев Г.А. Волжское крестьянство во второй половине XIX – начале XX века: этюды по истории и этнологии [Текст] / Г.А. Николаев // Чувашский гуманитарный вестник. – Чебоксары. 2016. 312 с.

[7] Арчимаев А.И. Обзор метрических книг Туранского прихода за 1913-1917 гг [Текст] / А.И. Арчимаев // Ермолаевские чтения. – 2021. 215-221 с.

[8] Аминов Р.Р. Метрическая книга посёлка Коссель 1912 г [Текст] / Р.Р. Аминов // Кряженское историческое обозрение. – 2022. № 2. 104-166 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Antonov D.N. Registers of births of Russia in the 18th – early 20th century [Text] / D.N. Antonov, I.A. Antonova. – M.: Publishing House of the Russian State Humanitarian University, 2006. 24 p.

[2] State Archive of the Chuvash Republic Fund 557, Inventory No. 8, Registers of births about those born in 1888 – 1905, part 1, p. 1094.

[3] State Archive of the Chuvash Republic Fund 557, Inventory No. 8, Registers of births about those born in 1907 – 1917, part 1, p. 919.

[4] Vaskanova N.A. Natural and geographical conditions of life of a peasant family of the mountain Mari of the Kozmodemyansky district in the 19th – early 20th centuries [Text] / N.A. Vaskanova, A.G. Ivanov // Bulletin of the Chuvash University. – 2016. No. 4. 31-36 p.

[5] Vaskanova N.A. Birth rate among the mountain Mari of the Kozmodemyansky district XIX [Text] / N.A. Vaskanova // Bulletin of the Chuvash University. – 2018. No. 2. 40-46 p.

[6] Nikolaev G.A. Volga peasantry in the second half of the 19th – early 20th centuries: studies in history and ethnology [Text] / G.A. Nikolaev // Chuvash humanitarian bulletin. – Cheboksary. 2016. 312 p.

[7] Archimaev A.I. Review of parish registers of the Turan parish for 1913-1917 [Text] / A.I. Archimaev // Ermolaev Readings. – 2021. 215-221 p.

[8] Aminov R.R. Metric book of the village of Kossel 1912 [Text] / R.R. Aminov // Kryazhskoye Historical Review. – 2022. No. 2. 104-166 p.

© А.П. Петров, 2023

Поступила в редакцию 14.03.2023

Принята к публикации 16.03.2023

Для цитирования:

Петров А.П. Метрические книги – как источник изучения демографической картины деревни Большое Яндуганово (1901 – 1917 гг.) // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-1(27). С. 138-172. URL: <https://ip-journal.ru/>